

З приводу церковної термінології

З падінням Радянської імперії релігійна тематика набуває все більшої популярності. Нині складно уявити існування українського суспільства поза релігією. На шпальтах газет та журналів, з телеекранів нерідко лунають позабуті релігійні терміни. Відбувається становлення нової галузі історії України – церковної історії, що вимагає вироблення і узгодження відповідної термінології.

Одними з таких є “чорне духовенство” та “біле духовенство”. На перший погляд, здається що це прості, зрозумілі кожному поняття. Як свідчить викладацька практика, спілкування з студентами і не тільки з студентами широкий загал розуміє під “білим духовенством” в кращому випадку парафіяльних священиків, а під терміном “чорне духовенство” – ченців.

Спробуємо з’ясувати істинність такого тлумачення. Для цього з’ясуємо сам термін “духовенство”. Словник-довідник з релігієзнавства за редакцією В. Шевченко Подає наступне тлумачення “духовенства”: служителі культу різних релігій, визнаються посередникам між Богом і людьми. Основна їх функція – задоволення релігійних потреб віруючих, обґрунтування, поширення і захист віровчення” [1, 129-130]. В енциклопедичному словнику “Християнство” стаття “Духовенство” повністю скопійована з енциклопедичного словника за ред. Брокгауза та Ефрона і розподіляє духовенство на біле і чорне з виділенням “монашествующих священнослужителів” і “простых монахов” [2, 498]. Оскільки ченці не зараховані до кліру, за винятком рукопокладених в ієромонахи і ієродиякони для священослужіння в монастирських храмах [3, 53], то згідно вищенаведеного визначення не всі ченці є духовенством.

Тож “чорне духовенство” є категорією пов’язаною з чернецтвом та не є взаємозамінною з ним. Оскільки все чорне духовенство є ченцями та не всі ченці є чорним духовенством. На нашу думку варто врахувати вищенаведені судження при роботі над релігійною проблематикою.

Для дослідження монастирського минулого важливо з’ясувати український відповідник до категорії “общежительный”. Серед сучасної української історіографії зустрічаються наступні переклади цього терміну: “суспільний” [4, 137], “суспільножитний” [5, 45], “спільножитний” [6,111], “гуртожитний”, “суспільножительний” [7, 477] та ін. На наше переконання, використання термінів з часткою суспільно- є недоречним, оскільки “общежительный” статут спільного з суспільством не має. Дискусія може бути навколо термінів “спільножитний” і “гуртожитний”. Другий впливає з буквального перекладу: общежитие-гуртожиток і не розкриває суті явища. Тому ми наполягаємо на вживання терміну “спільножитний” устрій по відношенню до визначення внутрішньої організації монастирської братії.

Подібні до вищенаведених розбіжності зайвий раз свідчать про низький рівень розробки релігійної тематики в сучасній українській історіографії. Безперечно, справа уніфікації української історико-церковно-релігійної термінології нагальна потреба для становлення Церковної історії як окремої галузі історичної науки.

Наведені приклади вкотре актуалізують потребу видання українського церковно-історичного термінологічного словника як важливого кроку до розроблення та уніфікації церковного категоріального апарату.

Примітки

1. Шевченко В. Словник довідник з релігієзнавства. – К., 2004. – 530 с.
2. Христианство. Энциклопедический словарь. – Т.1. – М., 1993. – 663 с
3. Федоров В.А. Русская православная церковь и государство. Синодальный период (1700-1917). – М., 2003. – 479 с.
4. Столбуненко М.М., Тур В.Г. До питання про правове становище православних монастирів ХІХ ст. у Російській імперії (за архівними матеріалами Криму) // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1998. – № 4. – С. 136-144.
5. Ломачинська І.М. Монастирі між духом і світом // Людина і світ. – 1999. – №11-12. – С.45–49.
6. Огієнко І. (митрополит Іларіон). Українське монашество – К., 2002. – 396 с.
7. Ломачинська І.М. Православне чернецтво та суспільство на межі ХІХ-ХХ століть: криза духовності // На межі тисячоліть: християнство як феномен культури: Зб. статей.-К., 2000. – С. 470 – 485.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
питання взаємодії

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Палінодії” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійівський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX – XX століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці XIX – на поч. XX ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священицьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. XX століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід XIX ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006